

SOHIBQIRON AMIR TEMURNING XALQARO ALOQALARDA DIPLOMATIK MAHORATI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6226288>

Toshtemirov Shukurilla Abdiraxmon o'g'li

TDPU talabasi

Amir Temur davri tashqi siyosiy aloqalari va diplomatiyasi hech bir mubolag'alarsiz xalqaro munosabatlar tarixining eng yorqin sahifalaridan deya olamiz. Tarixiy voqelikni har taraflama va chuqur tahlil qilmasdan turib avvaldan qandaydir bir ijtimoiy yo' hissiy buyurtma bilan bir mavzu yo' shaxsni ulug'lash oqlash, yo qoralash maqsad qilib qo'yilsa xalqaro munosabatlar tarixida xatolik bo'ladi. Amir Temur davri xalqaro munosabatlari va diplomatiyasi o'zi yashagan davr uchun ham hozirgi davr uchun ham muhim hisoblanadi. Amir Temurning davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida olib borgan siyosati va qoshni davlatlar bilan olib brogan aloqalari va jahongirlik faoliyatini butun dunyo o'rganmoqda va tahlil qilmoqda.

Yevropa mamlakatlaridan Hindiston va Xitoyga olib borilgan va u yerdan O'rta Osiyo orqali o'tadigan tarixda ipal yo'li deb atalmish xalqaro yo'lining barcha yo'nalishlarini egallab olgan Sohibqiron bu yo'lda karvonlarning xavfsizligini ta'minlash tadbirlarini ko'rdi va Sharq va G'arb o'rtasidagi savdo-sotiq munosabatlarining har tomonlama rivojlanishiga g'oyatda katta e'tibor berdi. Ushbu masalada Amir Temur o'zini diplomat sifatida namayon qildi: Temur Misr, Vizantiya, Venetsiya, Genuya, Ispaniya, Fransiya, Angliya va boshqa davlatlar bilan. Fransiya va ingliz qirollarining o'zro maktublari nihoyatda taqsiq sazarvordir.

Til, din va millatlarning har xilligi Temurning Yevropa mamalakatlari bilan diplomatik, savdo-sotiq munosabatlarni o'rnatish va mustahkamlash ishidagi g'oyat muhim samaralarni birinchi bo'lib boshlashiga halaqit bermadi. Temurning Boyazid ustidan g'alabasidan so'ng bunday munosabatlar yanada kuchaydi.

Siyosatchi hamda diplomat bo'lgan Temur islomga tayanib, musulmon dinining nufuz-e'tiboridan foydalandi va o'z davlatini mustahkamlash maqsadida boshqa dinlardan ham foydalanishga intildi. Kilavixo "Samarqandda, Temur saroyiga sayohat kundaligi"da bu haqida ham juda ko'p faktlar beradi. Bu kundalikdan olingan bir misolni keltirib o'tamiz. Klavixo o'zi bilan birga bo'lgan hamkasblarning sayohatlarini xarakterlab

quydagicha yozadi: “Elchilar va sayyohlarni kutib olish uchun yo'lga chiqqan to'ra ham birgalikda jo'nadi: u (Temur) sayyohlarga zo'r hurmat-ehtram ko'rsatdi, ularga nimaiki kerak bo'lsa, muhayyo qilish haqida farmoyish berdi. Bundan tashqari, tezroq yo'l bosishlari uchun ularga har kuni podishohning yangi otlari berilib turdi; chunki podishohning farmoni bilan har ertasi kuni bir joyda yuzta, ikkinchi joyda ikki yuztacha ot hozirlanib turilardi. Samarqandga qadar shu hol davom etardi. Podishoh biror bir kishini u yoq- bu yoqqa yuboradigan yoki uning huzuriga biror bir kishi keladigan bo'lsa, mana shu otlarda iloji boricha tezroq, kecha-yu kunduz yo'l bosilishi lozim edi. Mamlakatning kimsasiz joylarida ham, aholi yashaydigan joylarida ham bu otlar tayyorlab turilardi”¹- ushbu misoldan ko'rinib turibdiki, Amir Temur millarlararo qadr-qimmatni va insoniy fazilatlarini ko'ngliga jo' etganligini yaqqol tushunish mumkin. Millatlararo totuvlikni, yaqin hamkorlikni va abadiyatga bog'lagan diniy qadriyatlarni o'z joyida tutib turish uning asosiy burchlaridan biri hisoblangan desak aslo mubolag'a bo'lmas.

Amir Temur faoliyatini Yevropa tarixchilari ham qunt bilan o'rgangan olimlar orasidagi Ivanin o'zining “Ikki buyuk sarkarda²” asarida Temur faoliyatini atroflicha va chuqur tahlil etgan holda yoritgan. “Temur ayniqsa sayohatchilar, savdo va karvonga alohida homiylik qilgan. Chunki ulardan har bir davlatda bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni to'laligicha olingan. Amir Temur shunday deydi:” Siyosat bilan maqsadga erishish mumkin bo'lgan joyda qurol bilan harakatlanish noto'g'ri. Avvalo dushmanning qurol ishlatish usullarini, hujum va chekinish qanday yo'l berishi mumkinligini, qo'shinning ruhiyatiga, lashkarboshi va hokimlar fazilatiga ta'sir etish vositalarini topish kerak “ deb ta'kidlaydi.

Jan(loann) o'zining “Amir Temur va uning saroyi” nomli kitobida Sohibqironga quydagicha ta'rif beradi: U o'z do'stlariga va elchilarga, ayniqsa uzoq o'lkalardan kelgan elchilarga yetarlicha ochiqko'ngilik qilardi”.

Yana aytish mumkinki, rus adibi Yelgeniy Berezikovning³ “Buyuk Temur” asarida “Amir Temurning buyuk shaxs ekanligi uning siyosatini olib borgan obodonchilik ishlarini, elchilar bilan do'stona munosabati har bir hukmdor o'zi uchun na'muna qilib olsa arziydi” - degan fikrlar ham o'rin olgan.

Amir Temur o'z hayotiy faoliyatida juda ko'plab diplomatik aloqalarni o'rnatganligini quydagi misollar bilan e'tirof etishimiz mumkin. O'zaro yordam masalasida Temur Konstantinapol imperatorining noibi Ioann VII

¹ Ibrohim Mo'minov. Amir Temurning o'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. Toshkent-1993-yil; 41-bet

² Ivanin “Ikki buyuk sarkarda” Toshkent.1994-yil. 120-128-betlar.

³ Yelgeniy Berezikov. Buyuk Temur. Toshkent. 1996-yil. 357-358-betlar.

Paleolog bilan yozishmalar olib boradi. Temurning 1402-yil 15 –may kuni Ioann VII Paleolog nomiga yo'llagan maktubning mazmuniga qaraganda, Temur Konstantinopol imperatori va Genuyaning Peradagi hokimi Boyazdga qarshi kurashda Temurga xizmat qilishi, hatto unga “odamalar va har qaysisi yigirmatadan qirqtagacha harbiy kema bilan” yordam berish majburiyatini o'z zimmlariga oladilar. Buni ispan elchisi Klavixo ham o'z kundalik daftari qayd qilib o'tadi⁴.

Temur bu davrda Fransiya qiroli Karl VI, Angliya qiroli Genrix IV hamda Kastiliya va Lion qiroli Genrix III Trastamaralar bilan diplomatik aloqalar o'rnatib, yozishmalar olib boradi. Bu davlatlar orasida ayniqsa Fransiya Vizantiya imperiyasi taqdiriga befarq qaray olmas edi. Shu boisdan Fransiya fuqorolari hisoblangan genuyaliklarning yer va mulklarini, ayniqsa G'alatiyadagi mustamlakalarini himoya qilish uchun Karl VI o'z navbatida Amir Temurdan madad kutar edi. Amir Temur va Karl VI yozishmalarida qayd etilishicha, Sohibqiron qirolni jiddiy qo'llab - qo'vvatlaydi. Shunday qilib Temurning Kichik Osiyo va G'arbiy Yevropa davlatlari bilan olib brogan dastlabki diplomatik yozishmalar va elchilik aloqalari Boyazdga qarshi qaratilgan va birgalikda kurashish edi. Ammo Sohibqiron Boyazd ustidan g'alaba qozonganidan keyin G'arbiy Yevropa davlatlari bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlash hamda elchilik va o'zaro savdo-sotiq aloqalarini yo'lga qo'yish kabi masalalar bilan cheklandi⁵.

“Xristian elchisi don Ryui Gonsales de Klavixo Temur bilan o'tkazgan lavhalarni go'zal tasvirlamishdir. U ko'p narsalarni ko'rgan, u hamma narsani ko'rgan, chunki Temurning hurmatida bo'lgan, uning bunday yuksak iltifot ko'rsatganini Temurning rasmiy qabul paytida so'zlagan quyidagi so'zi ham tasdiqlaydi. Temur o'z vazirlariga xitoban iftixor bilan shunday degan: «Qaranglar, mana, o'g'lim - Ispaniya qirolining menga yuborgan elchilarini ko'ringiz! U, Ispaniya qiroli, dunyoning eng chetida turadi va butun farang podshohlariniig eng buyugidir. Ular, faranglar, haqiqatan ulug' xalqlardir. O'g'lim, men ham Ispaniya podshohiga o'zimning ehtiromimni ko'rsatmak istayman⁶”.

Elchilar orqali yuborilgan maktublarning mazmuni va bezatilishiga ham alohida e'tibor berilgan. Masalan: Amir Temur Mavlono Abdulloh Keshiy orqali Misrga yuborgan maktubi haqida: “eni uch gaz, uzunligi yetmish gaz (hozirgi o'lchovda eni 180 sm, uzunligi 42 metr), hammasi oltin suvida, kitobot

⁴ A.Muhammadjonov. Temur va Temuriylar saltanati. Toshkent. 1994-yil.57-bet

⁵ A.Muhammadjonov. Temur va Temuriylar saltanati. Toshkent. 1994-yil.58-bet

⁶Heman Vamberi. Buxoro yoxud Mavarounnahr tarixi. Toshkent.1990-yil. 33-bet

va husnixat fazilatlari bilan bitilgan maktub yo'llandi, hamda ko'plab podishohona biylokot – xil'at, toj, kamar, turli kiyim va matolarni jo'natadi⁷.

Bundan ko'rinib turibdiki, Sohibqiron o'zga xalqlarni va millatlarni hurmat ehtiromini o'z joyiga qo'ygan mohir diplomat hisoblangan. G'arbiy Yevropa davlatlari bilan aloqa bog'lashi Sulton Boyazdga qarshi bo'lsada, ammo Sohibqiron Boyazdni qo'lga olganda ham, uni obro'sini yerga urmasdan, insoniylik sha'niga dog' tushirmasdan Sohibqironga xos kengfe'llik, kechirimlilik kabi tug'ma hislatlarini yana bir bor namayon qilib, Boyazdni kechirdi, va hattoki uning o'g'liga sobiq mulklarini in'om qilib beradi. Sulton Boyazd vafotini eshitganida ko'ziga yosh olib, kalima qaytarganligini - Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”sida qayd etadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Amir Temur davlatida yetuk xalqaro diplomatiya an'anasi shakillangan edi. Amir Temur o'zi uning barcha qoidalariga to'la amal qilar edi. Uning davlatida xalqaro elchilik va savdo – sotiq bobida olib borilgan ishlari avlodlari tomonidan davom ettirildi, rivojlantirildi. Bu kabi diplomatik marosimlarda aytilgan har bir so'z va bosilgan har bir qadam o'ziga xos ma'noga ega bo'lib, shu o'lkaning milliy qadriyatlari, urf-odatlari va ichki hamda tashqi siyosatini namoyish etish uchun foydalanilgan. Elchilarning amirdan oldin qariya qoshiga, so'ngra nevaralar oldiga salomga olib borilishida ham muayyan bir ma'no yotadi - bir tarafdin, keksalarga hurmat va yoshlarga izzat bu o'lkaning odati ekanligini namoyish qilsa, ikkinchi tarafdin, yosh avlodga - kelajak hukmdorlariga ham munosib hurmat ko'rsatish lozimligi, davlatning davomiyligini e'tirof etish va shu bilan birga diplomatiyaning nozik qonun-qoidalarini ularga yoshligidan singdirib borish, chet elliklar bilan muloqotga tayorlash maqsadlari nazarda tutilgan bo'lsa, ajab emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ibrohim Mo'minov. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. Toshkent-1993-yil.
2. Sharafiddin AL-Yazdiy “Zafarnoma” Toshkent, Kamalak, 1994 yil.
3. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur{Temur tarixida taqdir ajoyibotlari} Toshkent-1992-yil.
4. Ivanin “Ikki buyuk sarkarda” Toshkent-1994-yil..
5. Yelgeniy Berezikov. Buyuk Temur.Toshkent-1996-yil.
6. A.Muhammadjonov. Temur va Temuriylar saltanati. Toshkent-1994-yil.

⁷ Omonulla Bo'riev. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent. 1997-yil.186 sahifa.115-bet

7. A.Muhammadjonov. Temur va Temuriylar saltanati.Toshkent-1994-yil.
8. Heman Vamberi. Buxoro yoxud Mavarounnahr tarixi. Toshkent-1990-yil.
9. Omonulla Bo'riev. Temuriylar davri yozma manbalarda Markaziy Osiyo. Toshkent. 1997-yil.